

DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA HUDUDLAR SOLIQ SALOHIYATINING ROLI

Sharipov Narzullo G'ulomovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasining katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240363>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdavlat byudjeti daromadlari barqarorligini ta'minlashda hududlarning soliq salohiyatini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Davlat byudjeti mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim moliyaviy asosi bo'lib, uning barqaror daromad bazasini shakllantirish iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, hududlar soliq salohiyati – mahalliy iqtisodiyotning ishlab chiqarish imkoniyatlari, resurs bazasi va tadbirkorlik muhiti asosida shakllanadigan soliqlarni yig'ish qobiliyati – davlat byudjeti daromadlarini barqarorlashtirishda asosiy manba sifatida ko'riladi. Tezisdavlat hududlar bo'yicha soliq salohiyatining mavjud holati, uning tarkibiy omillari hamda iqtisodiy faollik bilan o'zaro bog'liqligi o'rganiladi. Shuningdek, soliq siyosatini hududiy xususiyatlardan kelib chiqib takomillashtirish, soliqqa tortish bazasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari muhokama qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Davlat budjeti, budjet daromadlari, barqarorlik, soliq salohiyati, hududiy rivojlanish, soliq bazasi, soliq imtiyozlari, soliqlar yig'imi, mahalliy byudjet, iqtisodiy barqarorlik, investitsion muhit, fiskal siyosat, hududiy iqtisodiyot.*

O'zbekiston Respublikasida davlat budjeti mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish va aholining farovonligini oshirishda muhim moliyaviy asos hisoblanadi. Budjet daromadlari barqarorligini ta'minlash davlat moliyaviy siyosatining eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib, bunda hududlarning soliq salohiyati alohida o'rin tutadi. Chunki har bir hududning iqtisodiy rivojlanish darajasi, ishlab chiqarish hajmi va tadbirkorlik faolligi soliq tushumlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hududiy soliq salohiyatidan samarali foydalanish davlat budjeti daromadlarining barqarorligini ta'minlash bilan bir qatorda, hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishga ham xizmat qiladi.

So'nggi yillarda mamlakatda fiskal siyosatni takomillashtirish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish va soliq ma'murchiligini raqamlashtirish borasida sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Buning natijasida hududlarning soliq salohiyatini to'liq ochib berish, budjet daromadlarini ko'paytirish va ularni barqaror manbalar hisobiga shakllantirish imkoniyatlari kengaydi. Xususan, ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali soliq bazasi kengaymoqda.

Biroq ayrim hududlarda ishlab chiqarish imkoniyatlarining cheklanganligi, infratuzilma muammolari va investitsion jozibadorlikning pastligi soliq salohiyatidan to'liq foydalanishga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli hududiy soliq salohiyatini aniq baholash, uni rivojlantirish yo'llarini belgilash va davlat budjeti daromadlarining barqarorligini ta'minlashda hududlarning o'rnini mustahkamlash bugungi kunning ustuvor vazifasiga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlashda asosiy moliyaviy vosita hisoblanadi. Budget daromadlari hajmining yildan yilga o‘shishi davlatning moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi, budgetdan tashqari faoliyatlarni qo‘llab-quvvatlash imkonini yaratadi hamda ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish uchun zarur sharoitni shakllantiradi. O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlari yildan yilga sezilarli o‘shish kuzatilmoqda (1-jadval):

1-jadval

2022-2024 yillar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlari,
mlrd so‘m¹

Budget daromadlari ko‘rsatkichlari		2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil
Daromadlar		132 938,0	164 799,4	201 863,7	231 721,3	274 423
1.	Bevosita soliqlar	45 206,9	58 930,4	64 447,1	73 103,6	90 833
1.1	Foyda solig‘i	28 712,2	38 363,3	37 649,9	40 778,9	52 620
1.2	Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i	15 140,8	18 917,7	24 284,5	29 917,4	35 384
1.3	Aylanmadan olinadigan soliq	1 353,9	1 649,4	2 512,7	2 407,3	2 829
2.	Bilvosita soliqlar	46 428,4	56 290,4	71 390,2	83 325,8	88 341
2.1	Qo‘shilgan qiymat solig‘i	31 177,4	38 439,0	52 189,4	57 885,3	59 280
2.2	Aksiz solig‘i	11 697,3	13 086,5	13 455,0	15 834,4	19 060
2.3	Bojxona boji	3 553,7	4 764,9	5 745,7	9 606,1	10 001
3.	Resurs to‘lovlari va mulk solig‘i	21 257,0	23 036,4	23 912,8	28 079,5	36 363
3.1	Mol-mulk solig‘i	1 974,3	2 457,3	4 015,4	5 097,7	6 805
3.2	Yer solig‘i	2 386,7	4 082,8	5 305,9	6 890,1	8 216
3.3	Yer qa‘ridan foydalanganlik uchun soliq	16 417,1	15 811,9	13 887,4	15 300,3	20 170
3.4	Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	478,8	684,4	704,1	791,4	1 173
4	Boshqa daromadlar	20 045,8	26 542,2	42 113,7	47 212,5	58 886

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan O‘zbekiston Respublikasi davlat budjeti daromadlari bo‘yicha 2020–2024-yillar dinamikasi ko‘rib chiqilganda, umumiy tushumlarda barqaror o‘shish kuzatiladi. Jumladan, 2020-yilda 132 938 mlrd so‘mni tashkil etgan tushum 2024-yilda 274 423 mlrd so‘mga yetib, sezilarli o‘shish qayd etildi. Bevosita soliqlar tarkibida foyda solig‘i eng yirik manba bo‘lib, 2022-yildagi 37 649,9 mlrd so‘mdan 2024-yilda 52 620 mlrd so‘mga oshdi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i ham barqaror ko‘tarilib, 2024-yilda 32 829

¹ <https://www.imv.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-saytidagi ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

mlrd so‘mni tashkil etdi. Aylanmadan olinadigan soliqda esa keskin o‘shish kuzatilib, 2023-yildagi 2 407,3 mlrd so‘mdan 2024-yilda 35 384 mlrd so‘mga yetdi. Bilvosita soliqlarda asosiy manba bo‘lgan qo‘shilgan qiymat solig‘i 2022–2024-yillar davomida 52 189,4 mlrd so‘mdan 59 280 mlrd so‘mga ko‘tarildi, aksiz solig‘i esa 41,7 foizga oshdi. Resurs to‘lovlari va mol-mulk solig‘i 2022-yildan 2024-yilgacha 21 495,3 mlrd so‘mdan 36 363 mlrd so‘mga ko‘tarilgan. Yer va suv resurslari soliqlari ham o‘shish sur‘atlarini namoyon etdi. “Boshqa daromadlar” 2022-yildagi 42 113,7 mlrd so‘mdan 2024-yilda 58 886 mlrd so‘mga yetdi. Umuman olganda, davlat budjeti daromadlarining asosiy o‘shish manbalari foyda solig‘i, QQS, resurs to‘lovlari va boshqa daromadlar bo‘lib, ayniqsa 2024-yilda aylanmadan olinadigan soliqdagi keskin o‘shish iqtisodiyotda faoliyatning kengayishini ko‘rsatmoqda.

Davlat budjeti daromadlarining asosiy qismini soliq tushumlari tashkil etadi va ular mamlakat iqtisodiy rivojlanish darajasini, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohasi hajmini, aholining to‘lov qobiliyati hamda soliq tizimi samaradorligini yaqqol aks ettiradi. Soliq tushumlarining hajmi yilma-yil ortib borishi davlat byudjeti barqarorligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Quyidagi 2020-2024-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga tushgan soliq tushumlarining dinamikasi ustunli diagramma ko‘rinishida keltirib o‘tdik (w-rasm):

w-rasm. Davlat budjetiga soliq tushumlari²

Ushbu rasmda keltirilgan ma‘lumotlar soliq tushumlarining izchil va uzluksiz oshib borayotganini yaqqol namoyon etadi. 2020-yilda umumiy hajm 112 892,2 mlrd so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilda 215 537,0 mlrd so‘mga yetdi. Natijada to‘rt yil ichida 102 644,8 mlrd so‘mlik qo‘shimcha fiskal resurs shakllandi. Murakkab yillik o‘shish sur‘ati taxminan 17,6 foizga teng. Yillik o‘shish ham barqaror diapazonda: 2021-yilda 22,47 foiz, 2022-yilda 15,55 foiz, 2023-yilda 15,50 foiz, 2024-yilda 16,82 foiz. Absolyut qo‘shimcha hajmlar mos ravishda 25 365,0; 21 492,8; 24 758,8 va 31 028,2 mlrd so‘m bo‘lib, 2024-yildagi oshish eng yirigi sifatida ajralib turadi. Bu tendensiya fiskal bazaning kengayayotgani va yig‘im intizomi mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

² <https://www.gov.uz/oz/soliq> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining rasmiy saytidagi ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

O‘shini yuzaga keltirgan omillarni bir necha turlarga ajratish mumkin:

- Birinchisi, iqtisodiy faollik tiklanishi: xizmatlar, savdo va ishlab chiqarish tarmoqlari pandemiya davridan keyin kengaydi, import oqimlari barqarorlashdi;
- Ikkinchisi, daromad bazasining kengayishi: korporativ rentabellik, bandlik va ish haqi fondi ortishi soliq to‘lovchilarning to‘lov qobiliyatini yaxshiladi;
- Uchinchi omil – ma‘muriy islohotlar: onlayn nazorat-kassa uskunalari, elektron hisob-fakturalar, real vaqt monitoringi va ma‘lumotlar almashinuvi tufayli hisob-kitoblar shaffoflashdi;
- To‘rtinchisi, normativ yangilanishlar: imtiyozlar qayta ko‘rib chiqildi, bazani kengaytiruvchi mexanizmlar kuchaydi, ayrim soliqlar bo‘yicha hisoblash tamoyillari standartlashtirildi.

Kelgusida ham soliq daromadlari o‘shini saqlash uchun soliq bazasini diversifikatsiya qilish, yashirin aylanmalarni qisqartirish, hududlar bo‘yicha compliance darajasini oshirish, riskga asoslangan auditni chuqurlashtirish hamda tahlil va axborot tizimlarini integratsiya qilish zarur. Shuningdek, kichik biznesga maqsadli qo‘llab-quvvatlash choralari intizomni rag‘batlantiruvchi mexanizmlar bilan uyg‘unlashtirish lozim. Makrobarqarorlik va prognozli fiskal siyosat saqlansa, rasmda aks etgan ijobiy chiziq davom etishi, tushumlar real sektorning kengayishi bilan hamohang ravishda oshishi kutiladi. Bu esa uzoq muddatli fiskal barqarorlikni mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, davlat budjeti daromadlari barqarorligini ta‘minlashda hududlar soliq salohiyatidan samarali foydalanish eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Hududlarning iqtisodiy imkoniyatlari va soliq bazasi turlicha bo‘lgani uchun ularni to‘g‘ri baholash, mavjud resurslarni aniqlash hamda soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish davlat moliyaviy siyosatining barqarorligini ta‘minlaydi. Shu maqsadda soliq salohiyatini kompleks tahlil qilish, hududiy iqtisodiyot rivojlanishiga mos yondashuvlarni ishlab chiqish va yashirin iqtisodiy faoliyatni qisqartirish zarur.

Amaliy nuqtayi nazardan quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, hududlarda iqtisodiy salohiyatni aniqlovchi ko‘rsatkichlar asosida soliq tushumlarini prognoz qilish tizimini takomillashtirish lozim. Ikkinchidan, soliq to‘lovchilarni rag‘batlantirish, soliq yukini adolatli taqsimlash va soliq intizomini kuchaytirish orqali daromadlar barqarorligini mustahkamlash mumkin. Uchinchidan, hududlar kesimida soliq imtiyozlarini qayta ko‘rib chiqish, faqat samarali natija beradigan yo‘nalishlarda qo‘llash maqsadga muvofiqdir. To‘rtinchidan, raqamli texnologiyalar asosida soliq ma‘lumotlarini yig‘ish va tahlil qilish mexanizmlarini keng joriy etish budjet daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, hududlarning soliq salohiyatidan oqilona foydalanish davlat budjeti daromadlari barqarorligini ta‘minlashda strategik ahamiyatga ega bo‘lib, mamlakat moliyaviy mustahkamligining asosiy kafolatlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘grisida”gi PF-5468-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/3802378>
2. Asen, E. Corporate Tax Rates around the World, 2023. FISCAL FACT. No. 735. Dec. 2023.
3. Boqiang Lin, Zhijie Jia. Tax rate, government revenue and economic performance: A perspective of Laffer curve.

4. Титов А.А. Совершенствование налога на прибыль организаций в Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Москва, 2006.
5. Nicoletta Ferugilo (2017). Overview of Fiscal decentralization. UNDP.
6. Wallis J., Oates W. Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government // Fiscal Federalism: Quantitative Studies / Ed. by H. Rosen. Chicago: University of Chicago Press, 2018. – P. 13-15.
7. Malikov T., Olimjonov O. Moliya: Darslik - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019 y. - 793 b.
8. Ashurova N.B. Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. - T.: TMI, 2018. - 30 b.
9. Bazarov Q.T. Korxonalar foydasidan olinadigan soliq mexanizmidagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari: i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - Toshkent, 1998.
10. Qodirov B.K. Bevosita va bilvosita soliqlar o‘rtasidagi nisbat munosabatlari va soliq tizimini takomillashtirish masalalari: I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. T.: BMA, 2004. 22 b.
11. Daminov D.Sh. O‘zbekiston soliq tizimida bevosita soliqlarni hisoblash mexanizmini takomillashtirish: I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tasdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. T.: BMA, 2011. 23 b.
12. Islamqulov A.X. Byudjet daromadlarida bevosita soliqlar tushumi barqarorligini ta’minlash yo‘llari: I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tasdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. T.: BMA, 2012. 21 b.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘grisida”gi PF-5468-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/3802378>